

DEPÓSITO LEGAL ZU2020000153

ISSN 0041-8811

E-ISSN 2665-0428

Revista de la Universidad del Zulia

Fundada en 1947
por el Dr. Jesús Enrique Lossada

Ciencias
Exactas,
Naturales
y de la Salud

78
ANIVERSARIO

Año 16 N° 46
Mayo - Agosto 2025
Tercera Época
Maracaibo-Venezuela

Editorial

Reyber Parra Contreras*

La *Revista de la Universidad del Zulia* es una publicación científica, de carácter patrimonial, de la Universidad del Zulia, cuyo primer número se editó el 31 de mayo de 1947, por iniciativa del Dr. Jesús Enrique Lossada, quien para entonces ejercía la rectoría de esta institución universitaria. Arribamos al aniversario 78 de la revista y lo celebramos mediante la publicación del Número 46, correspondiente a la Tercera Época de este órgano multidisciplinario, que en la presente edición se enfoca en las áreas de Ciencias Exactas, Naturales y de la Salud.

Nos complace poder servir de canal para la difusión de los resultados de investigación de experimentados y noveles investigadores, todos ellos adscritos a instituciones universitarias de Venezuela y de otras naciones: grandes valores que con dedicación y esfuerzo procuran crear conocimiento, prestando un enorme servicio a la humanidad.

En esta oportunidad ponemos a disposición de nuestros lectores un total de ocho artículos, a saber:

Jesús Aníbal Castro Escobar es el autor del artículo: *Modelo de realidad aumentada para desarrollar competencias matemáticas*, cuyo objetivo es evaluar el modelo de realidad aumentada como recurso didáctico para el desarrollo de competencias matemáticas.

Por su parte, Jesús Eduardo Pulido en su artículo: *Tamaños de muestra y su incidencia en la invarianza y propiedades psicométricas*, se propone analizar la incidencia que tienen diversos tamaños de muestra en los indicadores psicométricos, así como en la invarianza configural y métrica, en la escala utilizada para medir el liderazgo de la mujer en la administración educativa.

A su vez, María Carolina Tapia Romero, Mirian Alexandra Tituana Mendoza, Ingrid Márquez Hernández, Mercedes Campo Fernández, Osmany Cuesta Rubio y Nubia Lisbeth Matute Castro, en el artículo: *Estudios químicos de subproductos de Musa paradisiaca L.*

* Editor de la *Revista de la Universidad del Zulia*, Maracaibo-Venezuela. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3231-9214>. E-Mail: reyberparra@gmail.com

(*Plantain, Dominico*), se enfocan en determinar la composición química y la actividad antioxidante de las cáscaras de *Musa paradisiaca* L., aplicando métodos fisicoquímicos y químicos, para el aprovechamiento de estos residuos.

Seguidamente, Melaine Chirinos Acosta, Yudith Acosta y Yajaira Rosales, autoras del artículo: *Metales pesados en niñas, niños y adolescentes con Trastornos del Espectro Autista en Barinas, Venezuela*, procuran evaluar la presencia de metales pesados como un factor de riesgo ambiental asociado al desarrollo de los TEA en el municipio Barinas, estado Barinas, Venezuela, por lo que analizaron experimentalmente su contenido, mediante digestión ácida y espectrofotometría de absorción atómica en 23 muestras (x3) de cabello de niñas, niños y adolescentes con TEA y edades comprendidas entre 6 y 18 años.

Los investigadores chilenos, Francisco Mesa – Mesina, Roberto Quevedo – León, Teófilo Espinoza -Téllez, autores del artículo: *Comparación del ausentismo laboral en el sector salud Chile-Brasil, 2010-2020*, logran realizar un estudio comparativo del ausentismo laboral por uso de licencias médicas de enfermedad curativa en el sector salud de Chile y Brasil.

Posteriormente, Katiuska Loor, Diego Muñoz Cabas, Jazmín Anzules y Omaira Noguera, en el artículo: *La educación como estrategia de prevención de riesgos durante eventos sísmicos*, concluyen que mediante la educación para desastres se logra que las personas obtengan una formación cognoscitiva, afectiva y ética que les permita no solo entender y conocer su entorno, sino también, lograr desarrollar capacidades y compromisos con el ambiente y con la reducción de los riesgos y los desastres.

Los investigadores colombianos Cristian Hernández Gil y Jaime Andrés Castro Lozada, autores del artículo: *Marca destino desde la perspectiva de postpandemia: Una revisión sistemática*, plantean que su estudio permite fomentar prácticas en el branding de los lugares (ciudades) y así generar desarrollo económico, social y ambiental.

También de Colombia, Olga Liliana Gutiérrez Castaño, Luz Deicy Flórez Espinal, Alejandra Riveros SÁCHICA y Jorge Páramo Fonseca, en el artículo: *Caracterización de la oferta prestadora de servicios turísticos y la perspectiva del turismo en Sabana Centro y Sumapaz, Cundinamarca-Colombia*, analizan el estado actual del turismo como potencial de desarrollo en 21 municipios del departamento de Cundinamarca-Colombia, a partir del análisis de

participación por categorías de prestadores de servicios turísticos, en contraste con la evaluación realizada a los diagnósticos sobre los cuales se apoyaron los alcaldes electos 2024-2027 para construir sus propuestas en el componente turístico.

De esta manera, la *Revista de la Universidad del Zulia* se mantiene firme en su visión de dar continuidad a la orientación definida en 1947 por nuestro fundador, el Dr. Jesús Enrique Lossada, quien la concibió como órgano plural, científico y vehículo de ideas, orientado a unir la universidad con su entorno social, tanto nacional como internacional.